

TURKISTONDA JADIDCHILIK HARAKATI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185385>

Mavlonova Mohinur Xakimboy qizi

Xorazm viloyati Xonqa tuman

51-son maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Turkistondagi jadidchilik harakati va uning tarixiy ahamiyati haqida bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *Jadid, jadidchilik, Sho'royi Islomiya, milliy uygonish, ilm-fan*

Jadidchilik dastlab XIX asrning 80-yillarida Qrimda vujudga keldi. XIX asrning 90-yillaridan O'rta Osiyoda tarqaldi Turkistonda jadidchilik harakatini vujudga keltiruvchilar tepasida Mahmudxo'ja Behbudiy, Abduqodir Shukuriy (Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Majid Qori Qodiriy, Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jayev, Fitrat, Fayzulla Xo'jayev, Usmonxo'ja Po'latxo'jayev, Abdulvohid Burhonov, Sadriddin Ayniy, Abduqodir Muhiddinov, Obidjon Mahmudov, Hamza, Cho'lpon, Is'hoqxon Ibrat, Polvonniyoz hoji Yusupov, Bobo'xun Salimov turardi. Turkistonda XVIII asr oxirida boshlangan jadidchilik harakati uzoq paytdan buyon davom etib kelayotgan madaniy masalalar borasidagi tortishuvlarga va muzokaralarning yangi shaklda namoyon bo'lishi edi. Markaziy Osiyo, balki Rossiyada yashovchi xalqlar ham o'z taqdirini o'zgartiribgina, feodal tuzumning negizlarini parchalabgina yangi hayotga qadam qo'yishlari mumkin edi. Oq podsho idora qilgan mamlakatdagi ana shu og'ir vaziyat tufayli 1905 yil to'ntarishi sodir bo'ldi. Bu to'ntarishdan maqsad jamiyatni demakratlashtirish, sakkiz soatlik ish kunini joriy etish, dvoryanlar ixtiyorida katta yer-mulkni olib, dehqonlarga bo'lib berish va hokozolar edi. Birinchi rus to'ntarishining bu dasturi bilan tanishgan Markaziy Osiyolik taraqqiyparvar ziyolilar tatar qardoshlari ortidan borib, jadidchilik harakatiga kelib qo'shildilar. 1907 yil Eron burjua to'ntarishi, 1908 yil Turkiya burjua to'ntarishi, Markaziy Osiyoda jadidchilik harakatining rasmiylashuvi va kuchga kirishida katta ahamiyat kasb etdi. Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy islohotlar yo'li bilan xalq va jamiyat hayotini yaxshilashga, madaniy yuksaklikka olib chiqishga qaratilgan dasturni bajarishga kirishdilar. Ular ta'sirida o'zbek zaminining boshqa go'shalarida ham jadidchilik harakati avj oldi.

Jadidchilik jamiyati to'ntarish yo'li bilan emas, islohotlar yo'li bilan rivojlantirishni o'zining asosiy vazifasi deb belgiladi. Jadidchilik harakati yangi usulda ta'lim va tarbiyani tevarakdagi Yevropa sivilizatsiyasiga moslashtirish

Stanford University

emas balki Yevropa sivilizatsiyasini o'rganib, uni milliy madaniyatga xizmat ettirishning bir ifodasi edi. 1917 yilda boshlangan jadidchilik harakatining yangi bosqichida Toshkentlik taraqqiyparvarlar ham muhim rol o'ynadi. «Turon» uyushmasi zaminida 1917 yil 14 martda «SHo'roi Islomiya» jamiyati (tashkiloti) tuzildi (asoschilari Munavvarqori, Abduvohidqori, Ubaydulla Xo'jayev). Jamiyat dasturini Munavvarqori yozgan. Toshkentda «SHo'roi Islomiya», «Turon», «SHo'roi Ulamo», «Ittifoqi musulimin» kabi tashkilotlar faoliyat ko'rsata boshladi. Jadidlarning xalq ma'rifati uchun kurash dasturi uch asosiy yo'nalishdan iborat bo'lgan: 1. Yangi usul maktablari tarmog'ini kengaytirish. 2. Umidli, iqtidorli yoshlarni chet elga o'qishga yuborish. 3. Turli ma'rifiy jamiyatlar tuzish xamda ziyolilarning kuchli firqasini tashkil etishga qaratilgan gazetalarni chop etish. Xorazmdagi jadidchilik haqidagi qator tadqiqotlarda asosiy e'tibor ijtimoiy-siyosiy masalalarga qaratilib, jadid adabiyoti namunalariga yetarli baho berilmadi. Ko'p hollarda, Xorazm shoirlarining milliy uyg'onish davri adabiy muhitidagi o'rni e'tirof etilsa-da, ularga nisbatan "jadid" atamasi qo'llanilmay kelinmoqda, hatto mustaqillik yillarida yaratilgan Avaz, So'fi, Otaniyoz Niyoziy, Devoniy haqidagi ilmiy ishlarda ham ularning jadid adiblari vakillari ekanligi qayd etilmaydi. 1999-yil 16-18-sentabrda Toshkentda „Markaziy Osiyo 20-asr boshida: islohotlar, yangilanish, taraqqiyot va mustaqillik uchun kurash (Jadidchilik, Muxtoriyatchilik, Istiqlolchilik)“ mavzuida xalqaro konferensiya o'tkazilib, unda AQSH, Germaniya, Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Turkiya, Rossiya, Hindiston va boshqa mamlakatlardan kelgan nufuzli olimlar jadidchilik va istiqlochilik harakatlari to'g'risida jahon ilm-fanida to'plangan so'nggi xulosalar yuzasidan o'zbekistonlik hamkasblari bilan o'zaro fikr almashdilar. Jadidchilik harakati jahonshumul ahamiyatga molik hodisa ekanligi e'tirof qilindi. Konferensiyada ushbu muammoni tadqiq qiluvchi xalqaro ilmiy kengash tuzildi. Xulosa qilib aytganda, Jadidchilik turkiy halqlar, shu jumladan, o'zbek halqi tarixida yangi sahifani ocha boshlagan ijtimoiy harakat bo'lgan. Jadidchilik harakati bir asr davomida komunistik g'oyaning boshida tazyiqida keyinchalik-iskanjasida bo'lib, to'la ravishda namoyon bo'la olmadi. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng ajdodlarimiz ilmiy merosi qayta tiklandi. Tarixchi, adabiyotshunos, tilshunos, faylasuf, huquqshunos, san'atshunos va pedagog olimlar jadidlarning ilmiy va adabiy merosini o'rganishda dastlabki natijalarni qo'lga kiritishdi. Ma'rifatparvar jadidchilik harakati namoyandalarini mukofotlash to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni

Vatanimiz tarixining g'oyat murakkab davrida – XX asr boshlarida o'zining ma'rifatparvarlik faoliyati va fidokorona xizmatlari bilan milliy ta'lim-tarbiya tizimini yaratish hamda yurtimiz istiqloli, xalqimizning ozodligi va erkinligi, kelajak avlodlarning obod va farovon hayotini ta'minlashga qo'shgan beqiyos

Stanford University

hissasini inobatga olib, quyidagilar «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni bilan mukofotlansin:

Abdulla Avloniy (marhum) - ma'rifatparvar adib, pedagog, jamoat arbobi

Mahmudxo'ja Behbudiy (marhum) - Turkistondagi jadidchilik

harakatining asoschilaridan biri, adib, pedagog va olim

Munavvar qori Abdurashidxonov (marhum) - atoqli ma'rifatparvar

murabbiy va muharrir va jamoat arbobi

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1.S. Ayniy "Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar"-," Moskva 1926."

2.OAV va Internet materiallar.

3.Zebo Saidjonova "Sharq yulduzi" jurnali-2016